

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ETAPAS DE EXPERIMENTAÇÃO

[CONTEXTO E PLANEJAMENTO]

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

TÓPICOS

- O Processo de Experimentação
 - Variáveis, tratamento, objetos e participantes
- Etapas do Processo
 - Definição do Contexto
 - Planejamento
 - Execução
 - Análise e Interpretação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

O PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

- O processo de experimentação se baseia nos seguintes princípios:
 - Temos uma ideia de relação causa-efeito
 - Acreditamos que existe uma relação entre a construção da causa e a construção do efeito
 - Temos uma teoria ou formulamos hipóteses a serem testadas
 - Temos vários tratamentos (variáveis independentes)
 - valores que as variáveis estudadas aceitam
 - Executamos o experimento e observamos a saída (variáveis dependentes)
 - Se o experimento foi corretamente elaborado, podemos formular conclusões a respeito da relação causa-efeito para a hipótese estabelecida

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[VARIÁVEIS]

- Ao conduzir um experimento, queremos estudar as saídas modificando algumas variáveis de entrada do processo
- Existem 2 tipos de variáveis em um experimento:
 - **Independentes (de entrada)**
 - Todas aquelas que são manipuladas ou controladas
 - **Dependentes (de resposta)**
 - São aquelas que queremos estudar para ver os efeitos das mudanças nas variáveis independentes
 - Normalmente temos apenas uma variável dependente

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO [VARIÁVEIS]

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO [VARIÁVEIS]

- **Exemplo de Variáveis:** estudar os efeitos de um novo método de desenvolvimento com relação à produtividade do pessoal
 - Considerando que um método OO será introduzido no lugar de um método baseado em funções
 - **Variável dependente:**
 - produtividade
 - **Variáveis independentes:**
 - Método de desenvolvimento
 - Experiência do pessoal
 - Suporte de ferramentas
 - Ambiente de trabalho

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[FATORES E TRATAMENTOS]

- Um experimento estuda o efeito da mudança de uma ou mais variáveis independentes
 - Tais variáveis são chamadas de **Fatores**
 - Um valor específico de um fator é chamado de **Tratamento**
 - As demais variáveis independentes são controladas em um nível pré-fixado
- No exemplo apresentado:
 - Fator é o método de desenvolvimento, já que queremos estudar o efeito da mudança do método
 - Usamos 2 tratamentos para o fator:
 - O antigo método baseado em funções; e
 - O novo método OO.

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[FATORES E TRATAMENTOS]

- A escolha do tratamento e dos níveis que as variáveis independentes devem possuir faz parte da definição do projeto experimental
- Os tratamentos são aplicados à combinação de:
 - Objetos
 - Participantes

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

□

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[OBJETOS E PARTICIPANTES]

- Um **objeto** pode, por exemplo, ser
 - um documento que deve ser revisado com diferentes técnicas de inspeção
- As pessoas às quais são aplicados os tratamentos são os
 - **participantes (sujeitos)**
- As características de objetos e pessoas podem ser variáveis independentes em um experimento

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[OBJETOS E PARTICIPANTES]

- Com base no exemplo apresentado:
 - os objetos são os programas a serem desenvolvidos, e
 - os participantes é o conjunto do pessoal de desenvolvimento

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[TESTS E TRIALS]

- Um experimento consiste de um conjunto de **tests** (*trials*) em que cada teste é uma combinação de
 - tratamentos, participantes e objetos
- Não confundir com teste estatístico
- O número de testes:
 - afeta o erro experimental; e
 - fornece uma oportunidade de estimar o efeito da média de algum fator experimental.

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[TESTS E TRIALS]

- Exemplo:
 - Um teste poderia ser:
 - N pessoas (participantes)
 - usando o novo método de desenvolvimento (tratamento)
 - para desenvolver um programa A (objeto)

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[EXPERIMENTOS COM HUMANOS]

- Considerar em **experimentos envolvendo humanos**:
 1. Seres humanos possuem diferentes habilidades, podendo ser uma variável independente
 2. Seres humanos aprendem com o tempo. Exemplo: se 2 métodos são aplicados a um participante
 - a ordem de aplicação pode importar
 - o mesmo objeto não pode ser usado para ambas as aplicações
 3. A seleção dos participantes é fundamental, pois seres humanos sofrem influências de todos os tipos por causa:
 - da habilidade do participante em adivinhar o que o experimento espera;
 - da motivação para realizar as tarefas; etc.

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[PASSOS]

- O ponto inicial é um *insight* sobre a ideia que queremos validar
- Principais passos:
 - **Definição do Contexto**
 - O escopo do experimento é estabelecido em termos do problema existente seus objetivos e metas
 - **Planejamento**
 - O projeto do experimento é determinado, a instrumentação é preparada e as ameaças ao experimento são avaliadas
 - **Execução**
 - Medições são realizadas
 - **Análise e Interpretação**
 - Dados coletados são analisados com suporte estatístico
 - **Apresentação e Empacotamento**
 - Os resultados são apresentados e empacotados

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[PASSOS]

- O processo de experimentação não segue a ideia de um processo em cascata em que
 - Um passo deve iniciar somente quando o outro termina
- A ordem dos passos no processo indica somente a ordem inicial
- O processo é em parte iterativo e muitas vezes
 - é necessário voltar e refinar a atividade anterior antes de continuar o experimento
- A **ÚNICA EXCEÇÃO** → a execução do experimento já iniciou
 - Não é possível voltar atrás, pois compromete o experimento já que os participantes já terão conhecimento acerca do experimento

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[OVERVIEW]

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[PASSOS]

- Definição do Contexto
 - Hipóteses devem ser declaradas
 - Objetivos e metas do experimento devem ser definidos
 - É necessário definir ainda:
 - **Objeto de estudo** (o que será estudado?)
 - **Propósito** (qual é a intenção?)
 - **Foco de qualidade** (Qual efeito será estudado?)
 - **Perspectiva** (Do ponto de vista de quem/o que?)
 - **Contexto** (Onde o experimento será realizado?)

PROCESSO DE EXPERIMENTAÇÃO

[OVERVIEW COM ARTEFATOS]

EXERCÍCIOS

1. O que é relação causa-efeito? Explique com as suas palavras
2. O que é tratamento e por que é necessário aplicar tratamentos em uma ordem aleatória?
3. O que são variáveis dependentes e independentes?
4. O que são *quasi-experiments*. Explique porque este tipo de experimento é o mais comum em Engenharia de Software.
5. Quais são os principais passos no processo de experimentação e qual a importância de termos passos distintos?

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

- O **contexto (scope) do experimento** é estabelecido por meio da **definição das suas metas**
- Definição de um *template* de metas:
 - garantir que aspectos importantes de um experimento sejam definidos antes do início do planejamento e da execução
- *Template* de metas para experimentos:
 - **Analisar** <objeto de estudo>
 - **para o propósito de** <propósito>
 - **com respeito a** <foco de qualidade>
 - **do ponto de vista de** <perspectiva>
 - **no contexto de** <contexto>

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

- O **objeto** de estudo é a entidade a ser estudada no experimento
 - produtos, processos, recursos, modelos, métricas ou teorias
- O **propósito** define qual é a intenção do experimento
 - Avaliar o impacto de duas técnicas diferentes
 - Caracterizar a curva de aprendizagem de uma organização, etc...
- O **foco de qualidade** é o efeito primário em estudo
 - Efetividade, custo, confiabilidade, etc...
- A **perspectiva** indica o ponto de vista a partir do qual os resultados são interpretados
 - Desenvolvedores, gerentes de projeto, clientes, pesquisadores, etc...

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

- O **contexto** é o ambiente no qual o experimento será executado
 - Define quais pessoas estão envolvidas (participantes) e quais artefatos de software (objetos) são usados
 - Os **participantes** são caracterizados pela:
 - experiência, tamanho da equipe, carga de trabalho, etc...
 - Os **objetos** são caracterizados pelo:
 - tamanho, prioridade, domínio de aplicação, etc...
- O contexto pode ser classificado de acordo com o número de participantes e os objetos envolvidos

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

[CLASSIFICAÇÃO DO CONTEXTO]

		Número de Objetos	
		Um	Mais de um
Número de Participantes por Objeto	Um	Estudo simples de um objeto	Estudo multi-objeto com variação
	Mais de um	Estudo multi-teste para um objeto	Estudo participante-objeto com bloqueio

- **Estudo simples de um objeto:**
 - um participante e um objeto
- **Estudo multi-objeto com variação:**
 - Um participante para um conjunto de objetos
- **Estudo multi-teste para um objeto:**
 - Um único objeto para um conjunto de participantes
- **Estudo participante-objeto com bloqueio:**
 - Examina um conjunto de participantes e um conjunto de objetos

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

- Todos estes tipos de estudos podem ser executados como:
 - Experimentos ou *quasi-experiments*
- Em *quasi-experiments*, não há aleatoriedade dos participantes e/ou dos objetos

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

[FRAMEWORK DE DEFINIÇÃO DE METAS]

Objeto de Estudo	Propósito	Foco de Qualidade	Perspectiva	Contexto
Produto	Caracterizar	Efetividade	Desenvolvedor	Participantes
Processo	Monitorar	Custo	Modificador	Objetos
Modelo	Avaliar	Confiabilidade	Mantenedor	
Métrica	Predizer	Manutenibilidade	Gerente de Projeto	
Teoria	Controlar	Portabilidade	Gerente de Negócio	
	Mudar	Eficiência	Cliente	
		Indicador	Usuário	
			Pesquisador	

Não restrito a estes elementos!!!

DEFINIÇÃO DO CONTEXTO

[EXEMPLO DE DEFINIÇÃO DE CONTEXTO]

- Exemplo construído combinando elementos do *framework* de definição de metas
 - Técnicas de inspeção diferentes são avaliadas: *Perspective-based reading (PBR)* e *Checklist-based reading (CBR)*
- **Analisar** as técnicas *PBR* e *CBR*
- **para o propósito de** avaliar
- **com respeito à** efetividade e eficiência
- **do ponto de vista de** pesquisadores
- **no contexto de** estudantes de mestrado e doutorado realizando a leitura de documentos de requisitos

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Prof. Edson A. Oliveira Junior
edson@din.uem.br

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

- O contexto do experimento determina o MOTIVO do experimento
 - enquanto o planejamento determina COMO o experimento será executado
- O experimento deve ser planejado para que se possa ter um maior controle sobre ele
- O resultado de um experimento sem planejamento pode ser considerado incorreto

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

- O planejamento de um experimento pode ser dividido em 7 etapas:

1. Seleção de contexto
2. Formulação de hipóteses
3. Seleção de variáveis
4. Seleção de participantes
5. Escolha do tipo de projeto experimental
6. Instrumentação
7. Avaliação de validade

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[1: SELEÇÃO DE CONTEXTO]

- Buscando obter os resultados mais gerais possíveis
 - um experimento deve ser executado amplamente, em **projetos reais**, com equipe(s) de profissionais
- Porém, conduzir experimentos envolve certos riscos como, por exemplo,
 - Um novo método sendo intriduzido pode não ser tão bom quanto esperado, causando atrasos
- Uma alternativa é fazer uso de **projetos off-line**
 - em paralelo com os projetos reais
- Isto reduz os riscos, mas gera custo extra
- Uma outra alternativa é utilizar **projetos com estudantes**
 - Projetos mais baratos, mais fáceis de controlar, porém em um contexto particular com equipes com menos experiência

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[1: SELEÇÃO DE CONTEXTO]

- O contexto de um experimento pode ser categorizado de acordo com 4 dimensões:
 - Off-line vs. Online
 - Estudante vs. Profissional
 - Toy vs. Problemas Reais
 - Específico vs. Geral
- Uma situação comum em um experimento é
 - Algo existente ser comparado com algo novo
 - A aprendizagem do novo pode influenciar a aplicação do antigo
 - Tal situação deve ser levada em consideração para garantir a validade do experimento

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[2: FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES]

- O teste de hipótese é a base para a análise estatística de um experimento
- Uma hipótese deve ser declarada formalmente
 - e os dados coletados durante a execução experimental deverão ser usados para, se possível, rejeitar a hipótese
- Se a hipótese pode ser rejeitada então
 - conclusões podem ser feitas, com base no teste de hipótese levando em consideração alguns riscos

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[2: FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES]

- A definição de um experimento é formalizada por meio de hipóteses
- Duas hipóteses devem ser formuladas
 - **Hipótese nula (H_0)** – declara que não existem condições de tendência ou padrões em um experimento; a única razão para se obter diferenças nas observações é a coincidência
 - **É a hipótese que queremos REJEITAR** com a maior significância (certeza) possível
 - Exemplo: “Uma técnica nova de inspeção encontra, na média (μ), o mesmo número de falhas (#F) que a técnica antiga”

$$H_0: \mu_{\#F_antiga} = \mu_{\#F_nova}$$

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[2: FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES]

- **Hipótese Alternativa (H_1)** – é declarada a favor do que rejeita a hipótese nula
 - Exemplo: “Uma técnica nova de inspeção encontra, na média (μ), mais falhas (#F) que a técnica antiga”

$$H_1: \mu_{\#F_antiga} < \mu_{\#F_nova}$$

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[2: RISCOS DO TESTE DE HIPÓTESES]

- Existem vários testes estatísticos de hipótese
- Todos estão baseados na ideia de que
 - as hipóteses são formuladas antes dos testes estatísticos serem escolhidos e realizados
- O teste de hipóteses envolve diferentes tipos de riscos:
 - Ou o teste rejeita uma hipótese verdadeira
 - Ou o teste não rejeita uma hipótese falsa

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[2: RISCOS DO TESTE DE HIPÓTESES]

- **Type-I-error**

- Ocorre quando um teste estatístico indica um padrão/relacionamento mesmo que não exista um padrão/relacionamento real
- A probabilidade de cometer um erro desse tipo pode ser expressa como:

$$P(\text{type-I-error}) = P(\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ é verdadeira})$$

- No exemplo de hipóteses apresentado, type-I-error é a probabilidade de rejeitar H_0 mesmo que as 2 técnicas, na média (μ), encontrem o mesmo número de falhas (#F)

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[2: RISCOS DO TESTE DE HIPÓTESES]

- **Type-II-error**

- Ocorre quando um teste estatístico não indica um padrão/relacionamento mesmo se tal padrão/relacionamento existir
- A probabilidade de cometer um erro desse tipo pode ser expressa como:

$$P(\text{type-II-error}) = P(\text{n\~{a}o rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ \textit{\'e} falsa})$$

- No exemplo de hipóteses apresentado, type-II-error é a probabilidade de não rejeitar H_0 mesmo que as 2 técnicas, na média, possuam médias (μ) do número de falhas (#F) encontradas diferentes

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[2: RISCOS DO TESTE DE HIPÓTESES]

- O tamanho do erro depende de diferentes fatores
- Um exemplo é a habilidade do teste estatístico revelar um padrão/relacionamento verdadeiro em dados coletados
 - Conhecido como o Poder do Teste (P)
- O poder de um teste estatístico é
 - a probabilidade do teste revelar um padrão verdadeiro se H_0 for falsa
- Para tanto, ao realizar um experimento
 - devemos escolher um teste com o maior P possível
- O poder do teste pode ser expressado como:

$$P = (\text{rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ é falsa}) = 1 - P(\text{type-II-error})$$

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[3: SELEÇÃO DE VARIÁVEIS]

- Antes de iniciar a execução de um experimento
 - é necessário definir as variáveis dependentes e independentes
- **Variáveis independentes:**
 - São aquelas que **podemos controlar e mudar**
 - Escolher as variáveis não é fácil e, normalmente, exige **conhecimento do domínio**
 - Possuem um certo **efeito sobre as variáveis dependentes**
 - Inclui a escolha:
 - da escala de medição
 - faixa de medição
 - nível específico em que os testes serão feitos

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[3: SELEÇÃO DE VARIÁVEIS]

- Variáveis dependentes:

- Mede o **efeito dos tratamentos**
- Normalmente, é **definida somente 1 variável** dependente
 - derivada diretamente das hipóteses
- Na maioria das vezes **não é diretamente mensurável**
 - sendo necessário medi-la por meio de uma medida indireta
 - medida indireta → cuidadosamente validada → afeta diretamente os resultados do experimento
- Determinar a escala e a faixa de medição

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[4: SELEÇÃO DE PARTICIPANTES]

- A seleção dos participantes está diretamente relacionada à
 - generalização dos resultados de um experimento
- Para tanto, a seleção deve ser representativa para a população
 - Seleção de participantes = amostra de uma população
- A amostragem pode ser probabilística ou não-probabilística
 - **Amostragem probabilística:** a **probabilidade** da seleção de cada participante **é conhecida**
 - **Amostragem não-probabilística:** a **probabilidade** da seleção de cada participante **não é conhecida**

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[4: SELEÇÃO DE PARTICIPANTES]

- Exemplos de técnicas de amostragem probabilística incluem:
 - **Amostragem aleatória simples:**
 - participantes selecionados aleatoriamente de uma lista da população
 - **Amostragem sistemática:**
 - 1º. participante selecionado aleatoriamente da lista da população
 - n-ésimo participante é selecionado da lista
 - **Amostragem aleatória estratificada:**
 - população é dividida em um número de grupos ou estratos com uma distribuição conhecida entre os grupos
 - amostragem aleatória é aplicada em cada estrato

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[4: SELEÇÃO DE PARTICIPANTES]

- Exemplos de técnicas de amostragem não-probabilística incluem:
 - **Amostragem por conveniência:**
 - pessoas mais próximas e mais convenientes são selecionadas como participantes
 - **Amostragem por cota:**
 - usada para obter participantes de vários elementos de uma população
 - amostragem por conveniência é normalmente usada para cada elemento da população

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[4: SELEÇÃO DE PARTICIPANTES]

- O **tamanho da amostra** tem impacto sobre
 - a generalização dos resultados de um experimento
- Quanto maior a amostra, menor é a chance de errar ao generalizar os resultados
- O tamanho da amostra está diretamente relacionado ao
 - poder (*power*) do teste estatístico
- Princípios gerais para escolher o tamanho da amostra:
 - Se existir uma ampla variabilidade na população, uma amostra de tamanho maior é necessária
 - A análise dos dados pode influenciar a escolha do tamanho da amostra. É necessário, assim, considerar como os dados serão analisados ainda na etapa de projeto do experimento

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL]

- Conclusões significativas exigem a aplicação de métodos de análise estatística aos dados coletados
 - buscando interpretar os resultados
- O tipo de análise estatística que podemos aplicar depende
 - do projeto experimental escolhido e das escalas de medições
- Assim, projeto e interpretação dos dados experimentais estão diretamente relacionados

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL]

- Escolha do projeto experimental:
 - Um experimento consiste de uma série de testes dos tratamentos
 - Tal série deve ser cuidadosamente planejada e projetada
 - O projeto de um experimento descreve como os testes estão organizados e são executados
 - Formalmente, podemos definir um experimento como um conjunto de testes

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL]

- Para projetar um experimento, devemos analisar as hipóteses estabelecidas para
 - decidir qual análise estatística será usada
 - Devemos tomar como base as suposições estatísticas (escalas de medições) e os objetos e participantes
- Durante o projeto, é determinado quantos testes o experimento deve realizar para garantir que o efeito sobre o tratamento seja visível
- Um projeto apropriado forma a base para permitir replicações

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL - PRINCÍPIOS GERAIS]

- **Princípios Gerais de Projeto:**

- Ao projetar um experimento, vários aspectos devem ser considerados (podendo ser combinados):
 - Aleatoriedade, Separação em Blocos e Balanceamento

- **Aleatoriedade:**

- todos os métodos estatísticos para analisar os dados exigem que as observações sejam feitas de variáveis aleatórias independentes
- Aplicada em: objetos, participantes e ordem que os testes são executados
- Usada para se ter uma ideia da média de um efeito ou fator
- Também usada para selecionar participantes representativos de uma população de interesse
- **Exemplo:** a seleção de participantes para cada técnica de desenvolvimento de uma empresa é aleatória

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL - PRINCÍPIOS GERAIS]

- **Separação em Blocos:**

- Se o efeito de um fator sobre uma resposta é conhecido e controlável, pode-se usar uma técnica de projeto chamada separação em blocos
- Tal técnica é usada para eliminar sistematicamente um efeito indesejado na comparações de tratamentos
- Em um bloco, o efeito indesejável é o mesmo tornando possível estudá-lo nos tratamentos dentro de tal bloco
- A técnica de separação em blocos é usada para eliminar o efeito indesejável em um estudo e, assim, os efeitos entre blocos não são estudados
- Aumenta a precisão do experimento
- **Exemplo:** diferentes níveis de experiência dos participantes. Divide-se em n blocos, cada bloco com pessoas de nível de experiência similar

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL - PRINCÍPIOS GERAIS]

- **Balaceamento:**

- Procura-se manter o balanceamento associando o mesmo número de participantes para cada tratamento
- O balanceamento é desejável, pois simplifica e fortalece a análise estatística dos dados
- Porém, não é obrigatória!
- **Exemplo:** um experimento que usa um projeto balanceado significa que possui o mesmo número de pessoas em cada grupo (bloco)

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL – TIPOS DE PROJETOS EXPER.]

- Tipos de Projetos Experimentais:
 - Um fator com dois tratamentos
 - Espera-se comparar 2 tratamentos, um contra o outro
 - O método mais usado é comparar as médias das variáveis dependentes de cada tratamento
 - Técnicas de análise mais usadas: Teste T, Teste de sinal, Wilcoxon
 - Um fator com mais de dois tratamentos
 - Busca-se comparar os tratamentos
 - Técnicas de análise mais usadas: ANOVA, Kruskal-Wallis

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[5: PROJETO EXPERIMENTAL - TIPOS DE PROJETOS EXPER.]

- Tipos de Projetos Experimentais:
 - Dois fatores com dois tratamentos
 - Divide-se a hipótese em 3: uma para cada fator e uma para a interação dos 2 fatores
 - Técnicas de análise mais usadas: ANOVA
 - Mais de dois fatores, cada um com dois tratamentos
 - O efeito na variável dependente pode estar diretamente relacionado não só com cada fator, mas com a interação dos fatores

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[6: INSTRUMENTAÇÃO]

- O objetivo geral da instrumentação é fornecer uma forma de realizar o experimento e monitorá-lo
 - sem afetar o controle do experimento
- Se os instrumentos afetam o resultado do experimento, então eles não são válidos

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[6: INSTRUMENTAÇÃO]

- Existem 3 tipos de instrumentação para um experimento:
 - Objetos nomeados
 - Diretrizes
 - Instrumentos de medição
- No planejamento do experimento, os instrumentos são escolhidos
- Antes da execução, os instrumentos são desenvolvidos para um experimento específico

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[6: INSTRUMENTAÇÃO]

- Objetos Nomeados
 - Podem ser especificações ou código-fonte
- Diretrizes
 - Necessárias para guiar o participante
 - Exemplos: descrição de processos e checklists
- Instrumentos de Medições
 - Normalmente são aplicados de forma manual ou por meio de entrevistas

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[7: AVALIAÇÃO DE VALIDADE]

- Uma questão fundamental relacionada aos resultados de um experimento é
 - a definição de quão válidos são os seus resultados
- É fundamental considerar a questão da validade na fase de planejamento
 - para se obter a validade adequada dos resultados do experimento
- Validade adequada significa dizer que os resultados devem ser válidos para:
 - a população de interesse
 - Generalizar as conclusões acerca do experimento

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL [AVALIAÇÃO DE VALIDADE]

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

[AMEAÇAS À VALIDADE]

- **Validade de Conclusão (Estatística):**

- Se preocupa com o relacionamento entre o tratamento e os resultados
- Busca-se ter certeza de que há uma relação estatística com dada significância

- **Validade Interna:**

- Se preocupa em estabelecer que há uma relação causal entre o tratamento e as saídas esperadas
- Busca-se afirmar que o tratamento causa as saídas esperadas

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL [AMEAÇAS À VALIDADE]

- **Validade de Construção:**

- Se preocupa com a relação entre a teoria e a observação
- Se o relacionamento entre causa e efeito é causal, deve-se garantir que:
 - O tratamento reflete a construção da causa (lado esquerdo da figura)
 - As saídas refletem a construção do efeito (lado direito da figura)

- **Validade Externa:**

- Se preocupa com a generalização dos resultados
- Se há uma relação causal entre a construção da causa e o efeito, os resultados podem ser generalizados fora do contexto do estudo?

EXERCÍCIOS

1. O que é hipótese nula e alternativa?
2. O que é type-I-error e type-II-error? Qual é o pior tipo de erro? Por que?
3. De que maneiras diferentes podemos selecionar participantes?

